

Effektive Methoden der Literatursuche und -bewertung für wissenschaftliche Arbeiten

Ein Leitfaden für theoretische Literaturarbeiten, Abschlussarbeiten und Hausarbeiten

Prof. Dr. Achim Wortmann¹

¹ Professur Wirtschaftspsychologie, Institut für Human Resource Management und Organisationspsychologie (IHRO), Hamburg, Germany

E-mail: wortmann@nbs.de

Published 01.08.2023

Suggested citation: Wortmann, A. (2023). Effektive Methoden der Literatursuche und -bewertung für wissenschaftliche Arbeiten – Ein Leitfaden für theoretische Literaturarbeiten, Abschlussarbeiten und Hausarbeiten. Hamburg: IHRO.

Abstract

Dieser Leitfaden stellt ausgewählte Methoden der systematischen Literaturrecherche und -bewertung vor, die Studierenden bei der Erstellung von theoretischen, wissenschaftlichen Arbeiten helfen. Es werden Tipps zur Entwicklung einer Suchstrategie und zur effektiven Durchführung einer Literaturrecherche gegeben sowie Methoden zur Bewertung der wissenschaftlichen Güte von Quellen erläutert. Das Konzept des Evidence-Mappings und des PRISMA-Statements werden ebenfalls vorgestellt. Eine sorgfältig durchgeführte Literaturrecherche und Bewertung ist Basis für eine qualitativ hochwertige Arbeit und kann die Fähigkeiten im Umgang mit wissenschaftlichen Texten und Daten stärken

Keywords: Leitfaden, theoretische Arbeit, Methoden, Literaturarbeit, Literaturrecherche, Recherche, Literatursuche, Literaturbewertung, Suchstrategie, PRISMA, Flussdiagramm, Flow-Chart, Evidence-Mapping, Literaturanalyse, Abschlussarbeit, Hausarbeit

I. Einleitung

Die Literatursuche und -bewertung ist ein zentraler Schritt bei der Erstellung von wissenschaftlichen Arbeiten, wie theoretischen Abschlussarbeiten oder Hausarbeiten. Ein möglichst objektives und valides Vorgehen bei der Literatursuche und -bewertung hilft dabei, relevante Quellen zu finden, zu analysieren und kritisch zu bewerten und somit eine solide Grundlage für die Arbeit zu schaffen. Das ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass die Arbeit auf einem aktuellen und fundierten Kenntnisstand aufbaut und die Ergebnisse möglichst zuverlässig sind. Ein systematisches Vorgehen bei der Literatursuche sowie eine fundierte Bewertung der ausgewählten Literatur trägt dadurch erheblich zur wissenschaftlichen Qualität von Literaturarbeiten bei (Baade, Gertel & Schlottmann, 2021).

Eine korrekte Literatursuche und -bewertung trägt auch dazu bei, mögliche Schwächen in der eigenen Arbeit

aufzudecken und sie gegebenenfalls zu verbessern. Eine gründliche Bewertung der verwendeten Quellen hilft dabei, die Stärken und Schwächen der Forschung aufzuzeigen und die Ergebnisse angemessen zu interpretieren (Bänsch & Alewell, 2020).

Die Literaturrecherche ist oft zeitaufwendig und kann eine große Anzahl an Quellen betreffen, die nicht immer relevant oder qualitativ hochwertig sind. Unter Umständen müssen viele Quellen ausgeschlossen werden. Dies darf aber weder willkürlich noch hypothesengerichtet geschehen, um Biases (z.B. Confirmation Bias, Survivorship Bias, o.ä.) bei der Auswahl der Literatur zu vermeiden und eine möglichst hohe Objektivität bereits bei der Auswahl der verwendeten Literatur zu gewährleisten (Walters, 2021; Baumeister & Leary, 1997).

Methoden wie "evidence-mapping", "PRISMA-statement" und die Bewertung von Evidenzgraden können dabei helfen,

eine effektive und systematische Literatursuche und -bewertung zur Erhöhung der wissenschaftlichen Qualität durchzuführen.

II. Literatursuche

Eine objektive Literatursuche erfordert eine sorgfältige Planung und Durchführung. Eine geeignete Suchstrategie trägt dazu bei, relevante Quellen zu finden und unnötige Zeit und Mühe zu sparen. Die folgenden Schritte können bei der Entwicklung einer geeigneten Suchstrategie hilfreich sein:

1. Klare Definition der Forschungsfrage und -ziele:
Vor Start der Literatursuche sollten klare Forschungsfragen und -ziele definiert werden, um die Suche zu fokussieren. Die Auswahl relevanter Suchtreffer fällt dadurch leichter.
2. Wahl geeigneter Suchbegriffe:
Verwendung von geeigneten Suchbegriffen, die sich auf die Forschungsfragen und -ziele beziehen. Diese können sowohl allgemeine als auch spezifische Begriffe sein.
3. Nutzung relevanter Datenbanken:
Nutzung von Datenbanken wie PubMed, Web of Science oder Google Scholar, um nach relevanten Quellen zu suchen. Normale Suchmaschinen sollten vermieden werden, da dort hauptsächlich unwissenschaftliche Quellen zu finden sind, die in einer wissenschaftlichen Arbeit nur bedingt verwendbar sind.
4. Vermeidung von "grauer" Literatur:
Quellen wie wissenschaftlichen Zeitschriften oder Bücher sollten bevorzugt werden und „graue Literatur“ wie Konferenzbeiträge, Berichte oder Unternehmensstudien sollten vermieden werden. Hier sind oft Quellenlage oder Methoden unklar oder interessen geleitete Ergebnisverzerrungen vorhanden.
5. Überprüfung der Qualität der Quellen:
Die gefundenen Quellen sollten überprüft werden, um sicherzustellen, dass sie vertrauenswürdig und relevant sind. Werden Methoden offengelegt oder nur Ergebnisse? Wird die Stichprobe nachvollziehbar beschrieben? Auf welcher Quellenbasis beruht die Arbeit? Werden Aussagen/Behauptungen ausreichend mit Literaturangaben belegt?
6. Nutzung von Literaturverwaltungsprogrammen:
Literaturverwaltungsprogramme wie EndNote, Zotero oder die entsprechenden Funktionen in Textverarbeitungsprogrammen sollten genutzt werden, um die gefundenen Quellen effektiv zu organisieren und zu verwalten.

Einige Tipps zur effektiven Durchführung einer Literatursuche sind:

- Verwendung von Anführungszeichen:
Wenn Sie nach einem bestimmten Satz oder einer Phrase suchen, können Sie diese in Anführungszeichen setzen, um genaue Ergebnisse zu erhalten.
- Verwendung von Booleschen Operatoren:
Die Verwendung von Booleschen Operatoren wie "OR", "AND" und "NOT" kann dazu beitragen, die Ergebnisse Ihrer Suche einzuzugrenzen und zu spezialisieren.
- Verwendung von geeigneten Schlagwörtern:
Verwenden Sie geeignete Schlagwörter, um Ihre Suche weiter einzuzugrenzen und relevantere Ergebnisse zu erzielen. Variieren Sie die Schlagwörter, um eine adäquate Auswahl an Literatur zu finden.
- Verwendung von Filtern:
Sie können Ihre Suche mithilfe von Filtern wie Sprache, Veröffentlichungsdatum oder Art der Veröffentlichung einschränken.
- Überprüfung von Referenzen:
Sie können die Referenzen von Artikeln überprüfen, die Sie bereits gefunden haben, um weitere relevante Quellen zu finden. Die Funktion „Ähnliche Artikel“ oder „zitiert von“ bei Google Scholar kann sehr hilfreich sein.
- Suche nach kostenfreien Dokumenten:
Sie können die Suchergebnisse auf kostenfreie Dokumente einschränken, indem Sie das Feld "Alle Versionen" unter den Suchergebnissen auswählen oder nach „filetype:pdf“ suchen.

Insgesamt erfordert die Literatursuche eine systematische Vorgehensweise und die Verwendung geeigneter Suchbegriffe und Datenbanken können dabei helfen, eine erfolgreiche Literatursuche durchzuführen. Einschluss- und Ausschluss-Kriterien der Literatursuche sollten klar definiert und transparent dokumentiert werden (Gleitsmann & Suthaus, 2021; Shatri et al., 2021).

III. Literaturbewertung

Eine systematische Literaturbewertung ist der nächste wichtige Schritt bei der Erstellung von theoretischen Abschlussarbeiten und Hausarbeiten. Sie ermöglicht es vorhandene Forschungsergebnisse zu identifizieren, zu sammeln und zu analysieren, um zu einem umfassenderen Verständnis des Themas zu gelangen. Zudem gibt die Qualität der ausgewählten Literatur Aufschluss darüber, ob eine Literatursuche gelungen und adäquat ist. Eine systematische Literaturbewertung folgt nachvollziehbaren Kriterien und spezifischen Methoden, um die Validität und Zuverlässigkeit der Literatur zu bewerten.

Für die Literaturlauswahl bietet sich die Nutzung von Evidenzgraden an. Ein Beispiel für eine Evidenzgradskala ist die Oxford Centre for Evidence-Based Medicine Levels of Evidence (Abrams, Khoury & Grant, 2007). Diese ist auf den Gebrauch in medizinisch wissenschaftlichen Arbeiten ausgerichtet. In Anlehnung daran wird folgende Evidenzgrad-Skala für den generellen Gebrauch in wissenschaftlichen Arbeiten vorgeschlagen:

Tabelle 1 generelle Evidenzgrade zur Bewertung von Literatur

Evidenzgrad	Kriterien / Beispiele
AA	Empirische (quantitative oder qualitative) Studie
A	Systematische Reviews oder Meta-Analysen
B	Theoretische, nicht-empirische Studien
C	Dissertationen, Abschluss-Arbeiten, Hausarbeiten, Studienarbeiten, ...
D	Graue Literatur
Z	Unwissenschaftliche Quellen (z.B. Webseiten, Zeitungsartikel, ...)

Bei der Bewertung von Studien ist es wichtig, sich auf höher bewertete Evidenzgrade zu konzentrieren, da diese eine höhere Qualität und Relevanz aufweisen. Zum Beispiel werden systematische Reviews und Meta-Analysen als Evidenzgrad A eingestuft, da sie besser überprüfbare sowie besser belegte Erkenntnisse bieten als rein theoretische Einzelstudien. Diese werden als Evidenzgrad B eingestuft, wenn sie eine adäquate Methodik nachweisen. Quellen, die als Evidenzgrad C oder niedriger eingestuft sind, weisen möglicherweise Schwächen in Bezug auf Studiendesign oder -methodik auf und sollten daher vorsichtig interpretiert bzw. verwendet werden (Nolting et al., 2012).

Die Verwendung von Evidenzgraden bei der Literaturlauswahl hat dabei einen erheblichen Nutzen für die wissenschaftliche Qualität theoretischer Arbeiten. Dadurch erhalten Autoren einen guten Überblick über die Qualität ihrer Literaturlauswahl, die unmittelbaren Einfluss auf die Güte ihrer Ergebnisse hat. Darüber hinaus wird eine Vergleichbarkeit von Quellen erleichtert. Evidenzgrade bieten zudem eine Orientierungshilfe für die Interpretation von Studienergebnissen. Sie können dazu beitragen, dass Studien mit höheren Evidenzgraden höher gewichtet werden als Studien mit niedrigeren Evidenzgraden. Dadurch kann eine bessere Einschätzung der Relevanz und Bedeutung für eine Literaturlauswahl erfolgen. Als Kern- oder Grundlagen-Literatur sollten nur Quellen mit möglichst hohem Evidenzgrad verwendet werden. Lediglich ergänzend oder zur Veranschaulichung sind Quellen mit niedrigeren Evidenzgraden heranzuziehen (Nolting et al., 2012).

Die Literaturlauswahl anhand von Evidenzgraden kann die wissenschaftliche Qualität der Arbeit erhöhen. Eine kritische Bewertung der verwendeten Literatur kann dazu beitragen, dass die Studierenden nur solche Quellen verwenden, die auf einer soliden wissenschaftlichen Grundlage basieren. Das ist insbesondere dann hilfreich, wenn die individuelle Erfahrung mit Literaturlauswahl und -bewertung noch relativ gering ausgeprägt ist.

Bei der Bewertung von Studien ist eine kritische Herangehensweise an die verfügbare Literatur wichtig. Die Bewertung sollte darauf abzielen, die Stärke und Schwäche jeder Studie zu ermitteln, um sicherzustellen, dass eher qualitativ hochwertige Studien in die Analyse einbezogen werden. Eine systematische Literaturlauswahl ist daher ein strukturierter Ansatz zur Zusammenfassung und Bewertung der verfügbaren Evidenz zu einem bestimmten Thema (ebd.).

IV. Evidence-Mapping zur Darstellung der Literaturlauswahl

Unter einer Evidence-Map wird eine visuelle Darstellung von Studien oder deren Ergebnissen in einem bestimmten Forschungsbereich – in der Regel in tabellarischer Form – verstanden. Es ist eine Methode, um einen Überblick über den Stand der Forschung oder über ein methodisches Vorgehen zu erhalten und zu identifizieren, wo z.B. Wissenslücken oder methodische Schwächen bestehen. Das Ziel einer Evidence-Map besteht darin, die vorhandene Evidenz in einem bestimmten Bereich zu strukturieren, zu visualisieren und dadurch besser analysieren zu können (Booth et al., 2021).

Das Konzept der Evidence-Map kann bei einer systematischen Literaturlauswahl, ähnlich wie bei einer systematischen Literaturlauswahl, zur besseren Nachvollziehbarkeit der Auswahlkriterien der verwendeten Quellen einer theoretischen Literaturlauswahl beitragen. Die in der Literaturlauswahl identifizierten Studien werden dann nach bestimmten Kriterien, z.B. den Autoren, den Erscheinungsjahren, der Art der Studie, o.ä. kategorisiert. Anschließend werden die Studien nach ihrem Evidenzgrad bewertet.

Einer der wichtigsten Vorteile besteht darin, dass Evidence-Mapping einen schnellen Überblick über den Stand der Forschung in einem bestimmten Bereich ermöglicht. Dadurch können Wissenslücken und Forschungsbedarf oder verwendete Erkenntnisse identifiziert werden, was wiederum zur Entwicklung von Forschungsfragen und -projekten oder zur Erarbeitung eines inhaltlichen „Roten Fadens“ beitragen kann.

Ein weiterer Vorteil von Evidence-Mapping ist, dass es ein flexibles Instrument ist. Es kann an die Bedürfnisse des jeweiligen Forschungsbereichs und der Forschungsfrage angepasst werden. Die Evidence-Map als Tabelle (z.B. Tabelle 2, S.6) kann beispielsweise so gestaltet werden, dass sie die relevanten Kategorien für die jeweilige Literaturarbeit widerspiegelt, und die Studien können nach verschiedenen Kriterien, wie Studiendesign, Ergebnisqualität, Evidenzgrad oder Relevanz, sortiert werden.

Durch das Mapping ist schnell zu erkennen, welche Studien bereits in die eigene Arbeit eingeflossen sind und wo z.B. noch inhaltliche oder fachliche Lücken bestehen. Dies kann bei der Identifikation von Forschungsfragen und -projekten helfen, im wissenschaftlichen Ausblick der Literaturarbeit berücksichtigt werden und zur Entwicklung von evidenzbasierten Maßnahmen beitragen.

Schließlich kann Evidence-Mapping auch dazu beitragen, die Ergebnisse einer systematischen Literaturbewertung zu präsentieren. Durch das Mapping in Form eines Flow-Charts (siehe Abbildung 1, S.5) kann visuell dargestellt werden, welche Studien unter Verwendung welcher Kriterien ein- und ausgeschlossen wurden (Dhammi & Haq, 2018). Veränderungen der Literaturrecherche haben teils erheblichen Einfluss auf die von den einschlägigen wissenschaftlichen Suchmaschinen angezeigten Treffer. Der eigene Suchverlauf kann auf diese Art transparent und nachvollziehbar visuell dargestellt werden.

Bei der Literatursauswahl hilft die übersichtliche Darstellung der Einschluss- und Ausschlusskriterien sowie der Suchkriterien, um eventuelle Suchfehler oder Recherchefehler frühzeitig zu entdecken. Dadurch kann das Zusammenstellen einer adäquaten Quellenlage bereits bei der Suche unterstützt werden (Mertz, 2017).

Zunächst sollten die zu berücksichtigenden Kriterien in Kategorien unterteilt werden. Beispielsweise können die Einschlusskriterien in Kategorien wie Schlagworte, Schlagwortkombinationen (mit oder ohne Anführungszeichen), Boolesche Funktionen (z.B. AND, OR, usw.), Erscheinungsjahr, Erscheinungsart, Sprache, etc. unterteilt werden (Xiao & Watson, 2019). Die Ausschlusskriterien können ebenfalls in Kategorien wie nicht-empirische Studie, sog. graue Literatur oder unwissenschaftliche Quelle, etc. unterteilt werden. Die Suchkriterien sollten in jeder Literaturarbeit zur besseren Nachvollziehbarkeit der Literatursauswahl aufgeführt werden, um eventuelle Willkür oder Biases bei der Literaturrecherche zu minimieren. Denn wissenschaftliche Ergebnisse können erheblich von der verwendeten Literatur abhängen (Bänsch & Alewell, 2020).

Anschließend können diese Kategorien in ein Verlauf-Schema eingetragen werden, um ein visuelles "Evidence-Map" zu erstellen. Diese Übersicht zeigt, welche Kriterien bei der Auswahl von Literatur berücksichtigt wurden und wie sie im Ablauf miteinander verbunden sind. Das kann dazu beitragen, eine klare Übersicht über den Prozess der Literatursauswahl zu geben und mögliche Lücken in der Suche zu identifizieren.

Insgesamt kann die Verwendung von Evidence-Mapping bei der Literatursauswahl dazu beitragen, die Auswahl von Literatur zu systematisieren und zu optimieren. Eine klare Darstellung der Einschluss- und Ausschlusskriterien sowie der Suchkriterien kann dazu beitragen, dass keine wichtigen Informationen übersehen werden und dass der Auswahlprozess nachvollziehbar und weitgehend frei von willkürlicher Auswahl und von Biases bleibt.

Das Beispiel-Schema für die Einschluss- und Ausschlusskriterien könnte wie folgt aussehen:

Einschluss-Kriterien:

- Quellen müssen nach 2015 veröffentlicht worden sein
- Quellen müssen in deutscher oder englischer Sprache verfasst sein
- Quellen müssen sich mit der Führung, Kommunikation, Arbeitszufriedenheit, Arbeitsmotivation, Digitalisierungsgrad beschäftigen

Ausschluss-Kriterien:

- Quellen, die sich mit anderen Themen befassen, werden ausgeschlossen
- Quellen, die sich nur mit Führung befassen, werden ausgeschlossen
- Quellen, die einen Evidenzgrad von weniger als C aufweisen, werden ausgeschlossen.

Hier ein Beispiel für eine „Evidence-Map“ der Literatursauswahl als Flow-Chart

Abbildung 1 Evidence Map als Flussdiagramm
(eig. Darstellung nach Bond et al., 2020))

V. Abgewandeltes PRISMA-Statement zur Durchführung und Berichterstattung von Literaturübersichten

Das PRISMA-Statement (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) ist ein Leitfaden für die Durchführung und Berichterstattung von systematischen Literaturübersichten und Meta-Analysen medizinischer Forschungsarbeiten. Es sicherstellen, dass Literaturübersichten transparent, konsistent und methodisch einwandfrei sind. Das PRISMA-Statement besteht ursprünglich aus einer Checkliste von 27 Punkten, die helfen sollen, dass alle wichtigen Aspekte der systematischen Übersicht abgedeckt werden (Stevanovic, Coburn & Rossaint, 2015).

Um das PRISMA-Statement auch außerhalb der Darstellung medizinischer Forschungsergebnisse anzuwenden, sollte die Checkliste in abgewandelter Form verwendet werden. Die Checkliste besteht aus drei Hauptbereichen: Titel und Zusammenfassung, Einleitung und Methoden und Ergebnisse. Diese Punkte der Checkliste sollten zudem im Anhang einer Arbeit in Form einer

tabellarischen „evidence-map“ (siehe Tabelle 2, S.6) aufgeführt werden, um eine kurze Übersicht über die gewählte Literatur zu geben.

Für Studierende bietet die Anwendung des abgewandelten PRISMA-Statements Vorteile bei der Durchführung und der nachvollziehbaren Beschreibung einer systematischen Literaturrecherche. Zum einen bietet das abgewandelte PRISMA-Statement eine klare Struktur für die Planung, Durchführung und Berichterstattung der Übersicht, was dabei helfen kann, Verwirrung und Unklarheiten bei der verwendeten Literatur sowie dem Vorgehen bei der Literatursuche zu vermeiden. Zum anderen kann die Verwendung des abgewandelten PRISMA-Statements dabei helfen, die Qualität und Transparenz der Literaturübersicht zu verbessern (Hutton, Catala-Lopez & Moher, 2016).

Darüber hinaus kann die Anwendung des abgewandelten PRISMA-Statements Studierenden helfen, ihre Arbeit mit anderen Übersichten aus theoretischen Literaturarbeiten zu vergleichen und sicherzustellen, dass die Ergebnisse der Literaturrecherche den aktuellen Standards entsprechen. Dies kann dazu beitragen, die Glaubwürdigkeit und Relevanz der eigenen Arbeit sowie die wissenschaftliche Qualität der Literaturrecherche und -auswahl zu erhöhen (ebd.).

Ein weiterer Vorteil der Verwendung des abgewandelten PRISMA-Statements für Studierende ist die Möglichkeit, die Ergebnisse ihrer systematischen Literaturbewertung in einer Metaanalyse zusammenzufassen. Durch die klaren Vorgaben für die Berichterstattung der Ergebnisse können Studierende sicherstellen, dass ihre Arbeit für eine Metaanalyse geeignet ist und dass andere Wissenschaftler die Ergebnisse leichter vergleichen und zusammenfassen können (ebd.).

Zusammenfassend ist die Anwendung des abgewandelten PRISMA-Statements bei der systematischen Literaturbewertung eine wichtige Methode für Studierende, um sicherzustellen, dass ihre Arbeit methodisch korrekt und transparent durchgeführt wird, effizient und effektiv ist, gut strukturiert und leicht verständlich ist und für eine Metaanalyse geeignet ist.

VI Anwendungsbeispiel für die Durchführung eines PRISMA-Statements einschließlich Evidence-Map

Fragestellung: "Welche Auswirkungen hat soziale Interaktion auf die Arbeitszufriedenheit von Arbeitnehmer?"

1. Planung der Suche

- Identifizierung relevanter Schlüsselbegriffe: soziale Interaktion, Arbeitszufriedenheit, Arbeitnehmer,

Tabelle 2 Beispiel für eine Evidence-Map (eig. Darstellung nach Bond et al., 2020)

Autor/in	Jahr	Studientyp	Ergebnis	Evidenzgrad
Müller et al.	2019	quantitativ	Zusammenhang zwischen Kommunikation durch Führungskräfte und Leistung	AA
Schmidt et al.	2020	quantitativ	Zusammenhang zwischen Incentives und verminderter Motivation	AA
Johnson et al.	2018	Metaanalyse	Zusammenhang zwischen sozialer Beziehung und Arbeitszufriedenheit	A
Braun et al.	2021	theoretisch	Zusammenhang zwischen Fachkräftemangel in Unternehmen und Digitalisierungsgrad	B

- Festlegung der Einschluss- und Ausschlusskriterien: z.B. Studien veröffentlicht nach 2010, empirische und nicht-empirische Quellen, englische und deutsche Sprache, Fachartikel und wissenschaftliche Fachbücher, Ausschluss von Literatur der Evidenzgrade D und Z
 - Wahl der Datenbanken/Suchplattformen: z.B. PsycINFO, science-direct, Google Scholar
 - Festlegung der Suchstrategie: ("soziale Interaktion" AND "Arbeitszufriedenheit" OR "Zufriedenheit") AND ("Kommunikation" OR "Interaktion" AND "Führung" AND "Zufriedenheit" OR "Arbeitszufriedenheit" OR "Mitarbeiterzufriedenheit")
 - Suchbegriffe werden in deutscher und englischer Sprache äquivalent genutzt
- 2) Durchführung der Suche
- Die Suche wurde am 12. April 2023 über die genannten Datenbanken/Plattformen durchgeführt.
 - Die Suche ergab 2.210 Treffer in deutscher Sprache und 59.900 Treffer in englischer Sprache.
- 3) Auswahl der Studien
- Eingrenzung der Treffer über Variation der Suchkriterien/Schlagworte.
 - Quellen, die offensichtlich nicht den Einschlusskriterien entsprachen, wurden ausgeschlossen.
 - Die verbleibenden Quellen wurden zunächst nach Titel und Abstract gesichtet
 - Die dann verbleibenden Quellen wurden auf Volltextebene bewertet.
 - Studien, die den Einschlusskriterien entsprachen und inhaltlich für die Fragestellung relevant waren, wurden in die systematische Literaturübersicht aufgenommen.
- Die Gründe für die Ausschlusskriterien wurden dokumentiert.
- 4) Bewertung der Qualität der Studien
- Die aufgenommenen Quellen wurden anhand der vorgeschlagenen Evidenz-Map bewertet.
 - Die Evidenzgrade der Studien wurden bestimmt.
- 5) Datenauswertung und -synthese
- Die Ergebnisse der einzelnen Studien wurden systematisch zusammengefasst und kategorisiert.
 - Die Ergebnisse wurden in einer Tabelle gemäß PRISMA-Statement dargestellt
 - Die Literatursauswahl wurde visuell in einer Abbildung gemäß PRISMA-Flussdiagramm präsentiert.
- 6) Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse
- Die Ergebnisse der systematischen Literaturrecherche und -bewertung wurden zusammengefasst und diskutiert.
 - Die Implikationen der Literatursauswahl für die Ergebnisse der Arbeit wurden kritisch erörtert.
 - Limitationen der Studie wurde diskutiert und Empfehlungen für zukünftige Forschung sowie die Anwendungspraxis gegeben.

VII. Zusammenfassung

In diesem Leitfaden wurden verschiedene Methoden der systematischen Literaturrecherche und -bewertung vorgestellt, die für Studierende bei der Anfertigung wissenschaftlicher Arbeiten von großer Bedeutung sind.

Im zweiten Kapitel wurde die Bedeutung einer effektiven Literatursuche und -bewertung erläutert, da sie eine solide Basis für eine wissenschaftliche Arbeit bilden und deren Qualität erhöhen kann. Dabei wurden Methoden zur Entwicklung einer Suchstrategie und Tipps zur effektiven Durchführung einer Literaturrecherche vorgestellt. Es wurden auch geeignete Quellen und Funktionen, wie zum Beispiel die Verwendung von Booleschen Operatoren und Filtern bei der Verwendung wissenschaftlicher Suchmaschinen, genannt, um die Literaturrecherche einzugrenzen und zu spezialisieren.

Im dritten Kapitel wurde die Bedeutung einer systematischen Literaturbewertung hervorgehoben, und es wurden grundlegende Methoden zur Bewertung der wissenschaftlichen Güte von Quellen sowie die Verwendung von Evidenzgraden zur Bewertung erläutert.

Im vierten Kapitel wurde das Konzept des Evidence-Mappings erklärt und wie es verwendet werden kann, um die Einschluss- und Ausschlusskriterien sowie die Suchkriterien für die Literatur übersichtlich darzustellen. Hier wurde das Konzept der Evidence-Map als Flow-Chart oder Flussdiagramm vorgestellt.

Im fünften bzw. sechsten Kapitel wurde das abgewandelte PRISMA-Statement als Leitlinie für eine systematische Planung und Durchführung einer hochwertigen wissenschaftlichen Literaturrecherche und -bewertung vorgestellt und erläutert, wie es von Studierenden angewendet werden kann, um die Qualität ihrer wissenschaftlichen Arbeiten zu verbessern.

Die Anwendung dieser Methoden bei der Erstellung von theoretischen, wissenschaftlichen Arbeiten kann zu einer höheren Qualität der Arbeit führen. Zudem kann sie dazu beitragen, dass die Arbeit besser strukturiert und organisiert ist, so dass die Arbeit überzeugender und aussagekräftiger ist, was eine bessere Bewertung mit sich bringt. Darüber hinaus können die Fähigkeiten der Studierenden im Umgang mit wissenschaftlichen Texten und Daten gestärkt werden, was für den weiteren akademischen Werdegang von Nutzen sein kann.

References

Abrams, P., Khoury, S. & Grant, A. (2007). Evidence-based medicine overview of the main steps for developing and grading guideline recommendations. *Prog Urol*, 17(3), 681-4.

Baade, J., Gertel, H. & Schlottmann, A. (2021). Wissenschaftlich arbeiten: ein Leitfadens für Studierende der Geographie. UTB.

Bänsch, A., & Alewell, D. (2020). Wissenschaftliches Arbeiten. De Gruyter Oldenbourg.

Baumeister, R. F. & Leary, M. R. (1997). Writing narrative literature reviews. *Review of general psychology*, 1(3), 311-320.

Bond, M., Buntins, K., Bedenlier, S., Zawacki-Richter, O., & Kerres, M. (2020). Mapping research in student engagement and educational technology in higher education: A systematic evidence map. *International journal of educational technology in higher education*, 17(1), 1-30.

Booth, A., Sutton, A., Clowes, M. & Martyn-St James, M. (2021). Systematic approaches to a successful literature review. Sage Publications.

Dhammi, I. K. & Haq, R. U. (2018). How to write systematic review or Metaanalysis. *Indian Journal of Orthopaedics*, 52(6), 575.

Gleitsmann, B. & Suthaus, C. (2021). Wissenschaftliches Arbeiten im Wirtschaftsstudium: Ein Leitfadens. UTB.

Hutton, B., Catala-Lopez, F. & Moher, D. (2016). The PRISMA statement extension for systematic reviews incorporating network meta-analysis: PRISMA-NMA. *Medicina Clínica (English Edition)*, 147(6), 262-266.

Mertz, M. (2017). Qualitätsbewertung in systematischen Übersichtsarbeiten normativer Literatur. Eine Problemanalyse. *Zeitschrift für Evidenz, Fortbildung und Qualität im Gesundheitswesen*, 127, 11-20.

Nolting, A., Perleth, M., Langer, G., Meerpohl, J. J., Gartlehner, G., Kaminski-Hartenthaler, A., & Schünemann, H. J. (2012). GRADE Leitlinien: 5. Einschätzung der Qualität der Evidenz-Publikationsbias. *Zeitschrift für Evidenz, Fortbildung und Qualität im Gesundheitswesen*, 106(9), 670-676.

Shatri H, Putranto R, Faisal E, Fitrianti F, Adhiatma K, Zulmiyusrini P, Diba SF, Lukman PR (2021). Psychotherapy for Healthcare Provider During COVID-19 Pandemic: An Evidence Based Clinical Review. *Acta Med Indones*. 53(2):225-232

Stevanovic, A., Coburn, M. & Rossaint, R. Mindestanforderungen an qualitativ hochwertige Berichte medizinischer Forschungsergebnisse. *Anaesthesist* 64, 903–910 (2015).

Walters, W. H. (2021). Survey design, sampling, and significance testing: Key issues. *The Journal of Academic Librarianship*, 47(3), 102344.

Xiao, Y., & Watson, M. (2019). Guidance on conducting a systematic literature review. *Journal of planning education and research*, 39(1), 93-112.